

HEALTH RESEARCH IN AFRICA

High Quality Research with Impact on Clinical Care

ISSN: 3006-4090

EISSN: 3006-4104

Continuing Medical Education

For Readers in a Hurry : Highlights of HRA Issue Vol 3 (11), November 2025

Pour les Lecteurs Pressés : l'Essentiel du Numéro HRA Vol 3 (11), November 2025

Nko'o Ntyam David Lionel ⁽¹⁾, Mbede Maggy ⁽¹⁾, Nko'o Amvene Michael Robert Cedric ⁽¹⁾, Ningha Nguimgo Brenda ⁽¹⁾, Moulion Tapouh Jean Roger ⁽¹⁾, Nko'o Amvene Samuel ⁽¹⁾

(1) HRA Editorial Team, Afrimvoe Medical Services, Yaounde

Correspondance: Nko'o Amvene Samuel. Email: nkooamvenesamuel@afirimvoe.net

<p>Knowledge and Barriers to Accessing Comprehensive Care for Hemophilia Patients in Rwanda : A Cross-Sectional Study Kwizera Jules Jordan et al. Rwanda</p>	<p>Connaissance et Obstacles à l'Accès aux Soins Complets pour les Patients Hémophiles au Rwanda : Une Étude Transversale Kwizera Jules Jordan et al. Rwanda</p>
<p>Wat is known about the subject. Hemophilia is a rare but severe bleeding disorder requiring lifelong management and consistent access to comprehensive care. What question this study addressed . Examine the relationship between knowledge of hemophilia care, perceived barriers to healthcare, and access to comprehensive hemophilia services. What this study adds to our knowledge. Despite a low level of knowledge regarding hemophilia, limited access to care is most strongly and significantly predicted by structural barriers ($\beta=-0.55$), and not by patient knowledge. How this is relevant to practice, policy or further research. Prioritizing structural and systemic changes over simple educational campaigns is essential to effectively improve hemophilia care access.</p>	<p>Ce que l'on sait sur le sujet. L'hémophilie est un trouble de la coagulation rare mais grave qui nécessite une prise en charge à vie et un accès constant à des soins complets. La question abordée dans cette étude. Examiner la relation entre la connaissance du traitement de l'hémophilie, les obstacles perçus aux soins de santé et l'accès à des services complets de traitement de l'hémophilie. Ce que cette étude ajoute à nos connaissances. Malgré un faible niveau de connaissances sur l'hémophilie, l'accès limité aux soins est prédit de la manière la plus forte et la plus significative par les barrières structurelles ($\beta=-0,55$), et non par les connaissances du patient. Implications pour la pratique. Pour améliorer efficacement l'accès aux soins de l'hémophilie, il est essentiel de donner la priorité aux changements structurels et systémiques plutôt qu'à de simples campagnes d'éducation.</p>
<p>Low Physical Activity and Overnutritional Status in Health Science Students: A Cross-Sectional Study in Banten (Indonesia) Ita Marlita Sari et al. Indonesia</p>	<p>Sédentarité et Surnutrition chez les Étudiants en Sciences de la Santé : Une Étude Transversale à Banten (Indonésie) Ita Marlita Sari et al. Indonesia</p>
<p>What is known about the subject. In 2018, the National Basic Health Research report showed a persistent rise in adult overweight and obesity rates in Indonesia (combined 35.4%), and sedentary behavior. What question this study addressed . The study examines the relationship between low physical activity and overnutrition status among medical students in Public University of Banten, Indonesia. What this study adds to our knowledge. Sedentary behavior is a key risk factor for the rising prevalence of overnutrition among health science students in Indonesia, despite their inherent health knowledge. How this is relevant to practice, policy or further research. Low physical activity is a significant, modifiable risk factor that should be targeted in health promotion and intervention programs tailored for health science students.</p>	<p>Ce que l'on sait sur le sujet. En 2018, le rapport National Basic Health Research a montré une augmentation persistante des taux de surpoids et d'obésité chez les adultes en Indonésie (35,4 % au total), ainsi que des comportements sédentaires. Question abordée dans l'étude. L'étude examine la relation entre la faible activité physique et le statut de suralimentation chez les étudiants en médecine de l'Université publique de Banten, en Indonésie. Ce que cette étude ajoute à nos connaissances. Le comportement sédentaire est un facteur de risque clé pour la prévalence croissante de la surnutrition chez les étudiants en sciences de la santé en Indonésie, malgré leurs connaissances inhérentes en matière de santé. Implications. Le manque d'activité physique est un facteur de risque important et modifiable qui devrait être ciblé dans les programmes de promotion de la santé et d'intervention adaptés aux étudiants en sciences de la santé.</p>

<p>Identification and Investigation of Antibioresistance of Enterobacteria Isolated from Infected Urinary Tract Patients in Meknes (Morocco) Najia El Hamzaoui et al. Morocco</p>	<p>Identification et Investigation de l'Antibiorésistance des Entérobactéries Isolées chez des Patients ayant une Infection Urinaire à Meknes (Maroc) Najia El Hamzaoui et al. Maroc</p>
<p>What is known about the subject. Urinary tract infections (UTIs) are the second leading cause of bacterial infection and are frequently observed in women and at-risk patients, and they are primarily caused by Enterobacteria. What question this study addressed. Assess the antibiotic resistance of enterobacteria that were isolated from UTIs in patients. What this study adds to our knowledge. high prevalence of resistance among uropathogenic Enterobacteria, notably driven by E.coli and K.pneumoniae, with significant carriage of TEM and CTX-M BLSE genes and the quinolone resistance gene aac(6)-Ib-cr. How this is relevant to practice, policy or further research. The high resistance of uropathogenic Enterobacteria, particularly E.coli and K.pneumoniae, to common antibiotics is mainly attributed to the spread of TEM and CTX-M BLSE genes, emphasizing the reliability of imipenem and fosfomycin for severe cases.</p>	<p>Ce que l'on sait sur le sujet. Les infections urinaires sont la deuxième cause d'infection bactérienne et sont fréquemment observées chez les femmes et les patients à risque. Elles sont principalement causées par des entérobactéries. La question abordée par cette étude. Évaluer la résistance aux antibiotiques des entérobactéries isolées lors d'infections urinaires chez des patients. Ce que cette étude ajoute à nos connaissances. Une forte prévalence de la résistance parmi les entérobactéries uropathogènes, notamment due à E.coli et K.pneumoniae, avec un portage significatif des gènes TEM et CTX-M BLSE et du gène de résistance aux quinolones aac(6)-Ib-cr. Importance pour la pratique, la politique ou la recherche. La résistance élevée des entérobactéries uropathogènes, en particulier E.coli et K.pneumoniae, aux antibiotiques courants est principalement attribuée à la propagation des gènes TEM et CTX-M BLSE, ce qui souligne la fiabilité de l'imipénème et de la fosfomycine pour les cas graves.</p>
<p>Determinants of Cholera Endemicity in the Buhimba Health Area, Democratic Republic of Congo: A Community-Based Study Neema Mbuzukongira Prince et al. Congo, DR</p>	<p>Déterminants de l'Endémicité du Choléra dans la Zone de Santé de Buhimba, République Démocratique du Congo : Une Étude Communautaire Neema Mbuzukongira Prince et al. Congo, DR</p>
<p>What is known on the subject. Cholera is a waterborne disease causing significant morbidity and mortality in regions with inadequate access to clean water and sanitation. Outbreaks are frequent in the Democratic Republic of Congo. What the study addresses. This study investigated the specific local risk factors—socio-economic, behavioral, and environmental—that sustain cholera transmission in the Buhimba health area of eastern DR Congo, a setting representative of many urban African contexts. What the study adds. Our research identifies the absence of a clean latrine as the single strongest risk factor, increasing the odds of cholera by 37 times. It also confirms the major roles of drinking unsafe water and open defecation, and highlights that even among those with latrines, inadequate cleanliness is a critical risk. Implications for practice. Control strategies must move beyond general hygiene messaging to target specific infrastructural deficits. The findings mandate a focused public health response on ensuring access to clean latrines and safe water, complemented by targeted vaccination, to effectively break the transmission cycle in this and similar communities.</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. Le choléra est une maladie hydrique causant une morbidité et une mortalité significatives dans les régions où l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est inadéquat. Les épidémies sont fréquentes en République Démocratique du Congo. La question abordée. Cette étude a investigué les facteurs de risque locaux spécifiques socio-économiques, comportementaux et environnementaux qui entretiennent la transmission du choléra dans l'aire de santé de Buhimba, un cadre représentatif de nombreux contextes urbains africains. Ce que l'étude apporte de nouveau. Notre recherche identifie l'absence de latrines propres comme le facteur de risque le plus puissant, multipliant le risque de choléra par 37. Elle confirme aussi le rôle majeur de l'eau non potable et de la défécation en plein air, et souligne que même chez les personnes disposant de latrines, le manque de propreté est un risque critique. Les implications. Les stratégies de contrôle doivent dépasser les messages généraux sur l'hygiène pour cibler les déficits infrastructuraux spécifiques. Ces résultats imposent une réponse de santé publique axée sur l'accès à des latrines propres et à l'eau potable, complétée par une vaccination ciblée, pour briser efficacement le cycle de transmission.</p>
<p>Epidemiological Profile of Canine Rabies Cases in the City of Bangui Ndonide Nicaise et al. Central African Republic</p>	<p>Profil Épidémiologique des Cas de Rage Canine Dans la Ville de Bangui Ndonide Nicaise et al. République centrafricaine</p>
<p>What is known. Rabies is a fatal but preventable zoonosis, endemic in Central Africa. The Central African Republic faces persistent health challenges related to this disease. The question. This study sought to document the current epidemiological burden of canine rabies in Bangui city, including bite trends and vaccination coverage. What the study adds. Over 3 years, 3,746 human bites were recorded, mainly affecting young people under the age of 19 (53.3%). Only 63.8% of the dogs monitored were vaccinated. The laboratory confirmed 26 cases of rabies (65% of samples tested), with an annual increase from 60% in 2021 to 70.6% in 2023. Implications for practice. Rabies control in Bangui urgently requires free mass dog vaccination campaigns, stray dog control,</p>	<p>Ce qui est connu. La rage est une zoonose mortelle mais évitable, endémique en Afrique centrale. La République Centrafricaine fait face à des défis sanitaires persistants liés à cette maladie. La question abordée. Cette étude a cherché à documenter le fardeau épidémiologique actuel de la rage canine dans la ville de Bangui, notamment les tendances des morsures et la couverture vaccinale. Ce que l'étude apporte de nouveau. Sur 3 ans, 3 746 morsures humaines ont été enregistrées, touchant principalement les jeunes de moins de 19 ans (53.3%). Seulement 63,8% des chiens suivis étaient vaccinés. Le laboratoire a confirmé 26 cas de rage (65% des échantillons testés), avec une augmentation annuelle passant de 60% en 2021 à 70,6% en 2023.</p>

and education programs targeting youth in the most affected districts.	Les implications. La lutte contre la rage à Bangui nécessite des campagnes de vaccination canine gratuite et massive, un contrôle des chiens errants et des programmes d'éducation ciblant les jeunes dans les arrondissements les plus touchés.
Cognitive Outcomes after Intracranial Tumor Surgery in Côte d'Ivoire: A Prospective Cohort Study Okamon Djiby Jean-Marcel et al. Côte d'Ivoire	Fonctions Cognitives Après Chirurgie des Tumeurs Intracrâniennes en Côte d'Ivoire : Une Étude de Cohorte Prospective Okamon Djiby Jean-Marcel et al. Côte d'Ivoire
<p>What is known on the subject. Intracranial tumors often lead to cognitive deficits. Surgical resection is a standard treatment, but its precise impact on postoperative cognitive function is a critical area of investigation.</p> <p>What the study addresses. This study prospectively assessed the short-term change in cognitive function after brain tumor surgery in a West African clinical setting, using a standardized screening tool.</p> <p>What the study adds. The research demonstrates a significant overall improvement in MMSE scores 15 days after surgery. It also reveals that preoperative cognitive impairment was present in 30% of patients and was not strongly correlated with tumor size, highlighting the importance of factors like tumor location.</p> <p>Implications for practice. The results provide evidence for the cognitive benefit of tumor resection, reinforcing its value in patient management. This underscores the need for integrating routine cognitive assessment into pre- and postoperative care protocols.</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. Les tumeurs intracrâniennes entraînent souvent des déficits cognitifs. La résection chirurgicale est un traitement standard, mais son impact précis sur la cognition postopératoire est un domaine de recherche essentiel.</p> <p>La question abordée dans cette étude. Cette étude a évalué prospectivement l'évolution à court terme des fonctions cognitives après chirurgie de tumeurs cérébrales dans un contexte ouest-africain, en utilisant un outil de dépistage standardisé.</p> <p>Ce que l'étude apporte de nouveau. La recherche démontre une amélioration globale significative des scores MMSE 15 jours après l'opération. Elle révèle aussi qu'une altération cognitive préopératoire était présente chez 30% des patients et n'était pas fortement corrélée à la taille de la tumeur, soulignant l'importance d'autres facteurs comme la localisation.</p> <p>Les implications. Ces résultats étayent le bénéfice cognitif de la résection tumorale, renforçant sa valeur dans la prise en charge. Ils soulignent la nécessité d'intégrer une évaluation cognitive systématique dans les protocoles de soins pré et postopératoires.</p>
Epidemiological Profile of Heart Failure in Women in Cameroon: A Comparative Study of 397 Hospitalized Patients Ndobó Valérie. Yaounde - Cameroon	Profil Épidémiologique de l'Insuffisance Cardiaque chez la Femme Camerounaise : Une Étude Comparative de 397 Patientes Hospitalisées Ndobó Valérie. Yaounde - Cameroon
<p>What is known on the subject. Heart failure is a major cause of death in women, surpassing breast cancer. Hormonal factors and pregnancy complications contribute to this risk, but African data are scarce.</p> <p>The question addressed in this study. This study examined the particularities of heart failure in hospitalized Cameroonian women, comparing their clinical profile and outcomes to those of men.</p> <p>What the study adds. Among 1250 patients, 32% had heart failure, of whom 58% were women. Their mean age was 63 years. Hypertension affected 60% of women and menopause 70%. In-hospital mortality reached 8.7% in women versus 7.7% in men.</p> <p>Implications for practice. These findings argue for gender-differentiated cardiology care in Cameroon. They call for enhanced screening of hypertension and metabolic factors in women, particularly after menopause.</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. L'insuffisance cardiaque est une cause majeure de décès chez les femmes, dépassant le cancer du sein. Les facteurs hormonaux et les complications de la grossesse contribuent à ce risque, mais les données africaines manquent.</p> <p>La question abordée dans cette étude. Cette étude a examiné les particularités de l'insuffisance cardiaque chez les femmes camerounaises hospitalisées, en comparant leur profil clinique et leur pronostic à ceux des hommes.</p> <p>Ce que l'étude apporte de nouveau. Parmi 1250 patients, 32% avaient une insuffisance cardiaque, dont 58% de femmes. Leur âge moyen était de 63 ans. L'hypertension artérielle touchait 60% des femmes et la ménopause 70%. La mortalité hospitalière atteignait 8,7% chez les femmes contre 7,7% chez les hommes.</p> <p>Les implications pour la pratique. Ces résultats plaident pour une médecine cardiologique différenciée selon le genre au Cameroun. Ils appellent au dépistage renforcé de l'hypertension et des facteurs métaboliques chez les femmes, particulièrement après la ménopause.</p>
A Convolutional Neural Network Approach for Real-time Pose Classification in Children's Yoga and Drill Exercises Vanita Babanne et al. India	Une Approche de Réseau Neuronal Convolutif pour la Classification en Temps Réel des Poses dans les Exercices de Yoga et d'Entraînement des Enfants Vanita Babanne et al. India
<p>Aim of the Study. Real-time pose classification system tailored for children's yoga and drill exercises (Kavayat), aiming to enhance both physical and mental well-being</p> <p>Key Findings</p> <ol style="list-style-type: none"> The high classification accuracy (typically above 90% on clean datasets) demonstrates the robustness of using pose landmarks over raw RGB images, especially in controlled settings like yoga or drill environments. Our model utilizes all 33 keypoints provided by MediaPipe, letting for a richer and more detailed depiction of human position. 	<p>Objectif de l'étude. Mise au point d'un système de classification des postures en temps réel adapté aux exercices de yoga et de gymnastique pour enfants (Kavayat), visant à améliorer le bien-être physique et mental.</p> <p>Principaux résultats</p> <ol style="list-style-type: none"> La précision élevée de la classification (généralement supérieure à 90 % sur des ensembles de données propres) démontre la robustesse de l'utilisation de repères de pose par rapport aux images RVB brutes, en particulier dans des environnements contrôlés tels que les environnements de yoga ou d'exercices.

<p>3. By analysing motion data in real-time, the system effectively distinguishes between different physical actions, delivering valuable insights for health monitoring and activity assessment.</p> <p>4. The integration of environmentally aware technologies supports sustainable deployment in smart classrooms and physical education settings. Achieving an impressive accuracy of 99.00%.</p> <p>Implications for Future Policies and Practices. The model demonstrates strong potential for reliable action classification and real-time feedback, contributing to improved posture, discipline, and engagement among children.</p>	<p>2. Notre modèle utilise les 33 points de repère fournis par MediaPipe, ce qui permet une représentation plus riche et plus détaillée de la position humaine.</p> <p>3. En analysant les données de mouvement en temps réel, le système distingue efficacement les différentes actions physiques, fournissant des informations précieuses pour le suivi de la santé et l'évaluation de l'activité.</p> <p>4. L'intégration de technologies respectueuses de l'environnement favorise un déploiement durable dans les salles de classe intelligentes et les établissements d'éducation physique. Une précision impressionnante de 99,00 %.</p> <p>Implications. Le modèle démontre un fort potentiel pour une classification fiable des actions et un retour d'information en temps réel, contribuant à améliorer la posture, la discipline et l'engagement des enfants.</p>
<p align="center">Management of a Large Unikystic Mandibular Ameloblastoma by Decompression Followed by Enucleation Seck K et al. Côte d'Ivoire</p>	<p align="center">Prise en Charge d'un Volumineux Améloblastome Unikystique Mandibulaire par Décompression Suivie d'Énucléation Seck K et al. Côte d'Ivoire</p>
<p>Unicystic ameloblastoma is a benign but locally aggressive odontogenic tumor, particularly prevalent in young patients. Its often silent progression can lead to significant bone destruction. We report the case of a 14-year-old patient presenting with a right mandibular swelling evolving for one year. Clinical examination revealed a painless mass filling the right mandibular vestibule. Imaging showed a unilocular radiolucent lesion associated with an impacted tooth. Given the patient's young age and lesion size, we implemented a conservative therapeutic strategy. This approach combined initial decompression followed, twelve months later, by complete enucleation. Postoperative evolution was favorable with significant tumor reduction after decompression and optimal healing after enucleation. Eight-month follow-up showed no recurrence. This case highlights the value of conservative approaches in young patients, preserving function and aesthetics while effectively controlling the disease.</p>	<p>L'améloblastome unikystique est une tumeur odontogène bénigne mais localement agressive, particulièrement prévalente chez les jeunes patients. Son évolution souvent silencieuse peut conduire à des destructions osseuses significatives. Nous présentons le cas d'un patient de 14 ans consultant pour une tuméfaction mandibulaire droite évoluant depuis un an. L'examen clinique a révélé une masse indolore comblant le vestibule mandibulaire droit. L'imagerie a mis en évidence une lésion radiotransparente uniloculaire associée à une dent incluse. Face à l'âge jeune du patient et la taille de la lésion, nous avons opté pour une stratégie thérapeutique conservatrice. Cette approche combinait une décompression initiale suivie, douze mois plus tard, d'une énucléation complète. L'évolution postopératoire fut favorable avec une réduction tumorale significative après décompression et une cicatrisation optimale après énucléation. Les contrôles à huit mois ne montraient aucune récurrence. Ce cas souligne l'intérêt des approches conservatrices chez les jeunes patients, permettant de préserver la fonction et l'esthétique tout en contrôlant la maladie..</p>
<p align="center">Determinants of Waterborne Diseases among Children Under 5 in the Karisimbi Health Zone of Goma, DRC: An Analytical Cross-Sectional Study. Kanyange Kanyamihigo Sylvie et al. Congo, RD</p>	<p align="center">Déterminants des Maladies Hydriques chez les Enfants de Moins de 5 Ans Dans la Zone de Santé de Karisimbi, Ville de Goma (RDC) : Une Étude Transversale Analytique Ndofo Valérie. Yaounde - Cameroon</p>
<p>What is known. Water-related diseases are a leading cause of illness and death in children in resource-limited settings. Eastern DRC is particularly vulnerable due to instability and lack of infrastructure.</p> <p>The question. What are the specific risk factors associated with waterborne diseases in young children in the Karisimbi health zone of Goma?</p> <p>What the study adds. Among 460 households, 81% reported a waterborne disease in a child. The risk was 6 times higher with tanker truck water or untreated water, and 24 times higher with poor hand hygiene. Low education level and younger age of respondents were also significantly associated with a higher incidence of disease.</p> <p>Implications for practice. Public health programs must prioritize access to safe water and intensive handwashing campaigns. These simple actions could substantially reduce the burden of waterborne diseases in children.</p>	<p>Ce qui est connu. Les maladies liées à l'eau sont une cause majeure de maladie et de décès chez les enfants dans les régions aux ressources limitées. La région de l'Est de la RDC est particulièrement vulnérable en raison de l'instabilité et du manque d'infrastructures.</p> <p>La question abordée. Facteurs de risque spécifiques associés aux maladies hydriques chez les jeunes enfants dans la zone de santé de Karisimbi à Goma</p> <p>3Ce que l'étude apporte. Parmi 460 foyers, 81% ont signalé une maladie hydrique chez un enfant. Le risque était multiplié par 6 avec l'utilisation d'eau de camion-citerne ou non traitée, et par 24 en cas de mauvaise hygiène des mains. Un faible niveau d'instruction et un jeune âge des répondants étaient également significativement associés à une plus grande incidence des maladies</p> <p>Les implications. Les programmes de santé publique doivent prioriser l'accès à une eau sûre et des campagnes intensives de lavage des mains. Ces actions simples pourraient considérablement réduire le fardeau des maladies hydriques chez les enfants.</p>

<p>Epidemiological and Clinical Profile of Pediatric Infectious Dermatoses in Bamako: A Cross-Sectional Study of 627 Cases Karambé T et al. Mali</p>	<p>Profil Épidémiologique et Clinique des Dermatoses Infectieuses de l'Enfant à Bamako : une Étude Transversale de 627 Cas Karambé T et al. Mali</p>
<p>What is known. Infectious skin diseases represent a major public health problem in children in Sub-Saharan Africa. However, their specific epidemiological profile in Mali remains poorly documented, hindering the development of effective control strategies.</p> <p>The question. This study sought to determine the prevalence, distribution, and associated factors of infectious dermatoses in children consulting at the Gabriel Touré University Hospital dermatology department in Bamako.</p> <p>What the study adds. Among 5707 dermatology patients, 627 children had an infectious skin disease, representing 11% of all consultations. Fungal infections dominated (41.6%), with tinea capitis as the leading diagnosis (21.4%). Children aged 1-5 years were the most affected (58.2%). Household overcrowding (44.3%) and sharing of personal items (31.6%) emerged as major risk factors.</p> <p>Implications for practice. Prevention should prioritize hygiene education in families and schools, addressing overcrowding, and strengthening diagnostic capabilities for tinea. Integrated community programs are needed to reduce the burden of these conditions.</p>	<p>Ce qui est connu. Les dermatoses infectieuses représentent un problème de santé publique majeur chez l'enfant en Afrique subsaharienne. Leur profil épidémiologique spécifique au Mali reste cependant mal documenté, entravant le développement de stratégies de contrôle efficaces.</p> <p>La question abordée. Cette étude précise la prévalence, et décrit la distribution et les facteurs associés aux dermatoses infectieuses chez les enfants consultant en dermatologie à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako.</p> <p>Ce que l'étude apporte. Parmi 5707 patients consultant en dermatologie, 627 enfants (11%) avaient une dermatose infectieuse. Les infections fongiques dominaient (41,6%), avec la teigne comme diagnostic principal (21,4%). Les enfants de 1-5 ans étaient les plus touchés (58,2%). La promiscuité familiale (44,3%) et le partage d'objets personnels (31,6%) émergeaient comme facteurs de risque majeurs.</p> <p>Les implications. La prévention doit prioriser l'éducation à l'hygiène dans les familles et les écoles, la lutte contre la promiscuité et le renforcement des capacités diagnostiques pour les teignes.</p>
<p>Reninoma, a Rare Cause of High Blood Pressure : A Case Report in a Burkinabe Adolescent Bengaly Seydou et al. Burkina Faso</p>	<p>Le Réninome, Cause Rare d'Hypertension Artérielle : À Propos d'Un Cas au Chez un Adolescent Burkinabé Bengaly Seydou et al. Burkina Faso</p>
<p>Reninoma, also known as a juxtaglomerular cell tumor is a rare, usually benign kidney tumour that most commonly affects adolescents and young adults. We report a case of reninoma in a 14-year-old adolescent hospitalised for grade 3 systolic-diastolic hypertension. Biological tests revealed hypokalaemia, hyperaldosteronism and hyperreninism. Magnetic resonance imaging revealed a 20x18x22mm mass in the left kidney, which pathological examination after total nephrectomy confirmed as a juxtaglomerular cell tumour. The diagnosis of reninoma should be considered in cases of hypertension and hypokalaemia in young patients.</p>	<p>Le réninome ou tumeur à cellules juxta-glomérulaire est une tumeur rénale rare, qui touche le plus souvent les adolescents et les adultes jeunes. Nous rapportons un cas de réninome chez un adolescent de 14 ans, hospitalisé pour une hypertension artérielle systolo-diastolique grade 3. Les examens biologiques ont mis en évidence une hypokaliémie, un hyperaldostéronisme et un hyperréninisme. L'imagerie par résonance magnétique a objectivé une masse rénale gauche de 20x18x22mm dont l'examen anatomopathologique après néphrectomie totale a conclu à une tumeur rénale à cellules juxtaglomérulaires. Le diagnostic de réninome devrait être évoqué devant une hypertension artérielle et une hypokaliémie chez un sujet jeune.</p>
<p>Drug Therapy Management for Prostate Cancer in Douala: Costs, Accessibility, and Treatment Patterns Nwaha Makon Axel Stephane et al. Cameroon</p>	<p>Prise en Charge Médicamenteuse du Cancer de la Prostate à Douala : Coûts, Accessibilité et Schémas Thérapeutiques Nwaha Makon Axel Stephane et al. Cameroun</p>
<p>What is known. Prostate cancer is often diagnosed at an advanced stage in Sub-Saharan Africa. Financial barriers are presumed to limit access to care, but precise data on treatments and their costs is lacking.</p> <p>The question. This study sought to document the prescribed treatment regimens, their actual cost, and their accessibility for patients in Douala, Cameroon.</p> <p>What the study adds. Among 120 patients, over half had metastatic cancer. Treatments, primarily self-funded (71.7%), cost up to 2,472 USD per month. No patient received immunotherapy due to its prohibitive price.</p> <p>Implications for practice. The high prevalence of out-of-pocket payments and the prohibitive cost of treatments highlight the urgent need for reforms, such as expanding universal health coverage and negotiating prices for essential oncology drugs.</p>	<p>Ce qui est connu. Le cancer de la prostate est souvent diagnostiqué à un stade avancé en Afrique subsaharienne. Les obstacles financiers sont supposés limiter l'accès aux soins, mais les données précises sur les traitements et leurs coûts manquent.</p> <p>La question. Cette étude a cherché à documenter les schémas thérapeutiques prescrits, leur coût réel et leur accessibilité pour les patients à Douala, au Cameroun.</p> <p>Ce que l'étude apporte. Sur 120 patients, plus de la moitié avaient un cancer métastatique. Les traitements, principalement financés par les patients (71,7%), coûtaient jusqu'à 2 472 USD par mois. Aucun patient n'a pu recevoir d'immunothérapie en raison de son prix.</p> <p>Les implications. La forte prévalence de l'autofinancement et les coûts prohibitifs des traitements crient la nécessité de réformes urgentes, comme l'élargissement de la couverture santé universelle et la négociation de prix pour les médicaments essentiels en oncologie.</p>
<p>Cavernosal Body Erosion Following Penile Implant Surgery: A Case Linked to Uncontrolled Diabetes Nwaha Makon Axel Stephane et al. Cameroon</p>	<p>Érosion des Corps Caverneux Après Implantation Pénienne : Un Cas Lié à un Diabète Non Contrôlé Nwaha Makon Axel Stephane et al. Cameroun</p>
<p>Cavernosal body erosion is a rare but severe complication of penile prosthetic surgery, often precipitated by infection or a compromised local environment. We report the case of a 45-year-old male with poorly controlled type 2 diabetes (HbA1c 9%) and</p>	<p>L'érosion des corps caverneux est une complication rare mais grave de la chirurgie prothétique pénienne, souvent déclenchée par une infection ou un terrain fragilisant. Nous rapportons le cas d'un patient de 45 ans, diabétique de type 2 non contrôlé (HbA1c</p>

<p>a history of erectile dysfunction refractory to medical therapy. A semi-rigid penile implant was placed. The postoperative course was complicated one month later by a penile abscess, culminating two months post-surgery in cavernosal erosion and spontaneous prosthesis extrusion. This case highlights the deleterious synergy between poor glycaemic control—a known cause of immunosuppression—and the risk of device-related infection leading to erosion. It underscores the critical importance of a thorough preoperative workup and stringent optimisation of comorbidities, such as diabetes, prior to implantation to prevent this devastating outcome.</p>	<p>à 9%), présentant une dysfonction érectile résistante aux traitements. Un implant pénien semi-rigide a été posé. Les suites opératoires ont été compliquées, un mois plus tard, par un abcès pénien, puis deux mois post-opération par une érosion cavernreuse et l'expulsion de la prothèse. Ce cas illustre la synergie délétère entre un mauvais contrôle glycémique—facteur d'immunodépression—et le risque d'infection menant à l'érosion. Il souligne l'impérative nécessité d'un bilan préopératoire rigoureux et d'un contrôle optimal des comorbidités, comme le diabète, avant toute implantation, afin de prévenir cette complication catastrophique.</p>
<p>Post-Traumatic Scrotal Evisceration: A Case Report From Bouake Aguia Brice et al. Côte d'Ivoire</p>	<p>Éviscération Scrotale Post-traumatique : À Propos d'un Cas à Bouaké Aguia Brice et al. Côte d'Ivoire</p>
<p>Post-traumatic scrotal evisceration represents an exceptional surgical emergency, occurring almost exclusively in patients with pre-existing inguinoscrotal hernia. We report the case of a 35-year-old man with a known right inguinoscrotal hernia who sustained direct perineal trauma in a road traffic accident. The patient presented with a 15 cm devastating scrotal wound containing exteriorized necrotic small bowel loops and partial transection of the right spermatic cord. Surgical exploration confirmed evisceration of 2.75 meters of small intestine through the inguinal canal, with necrotic and perforated segments. Management combined ileal resection with termino-terminal anastomosis, right orchiectomy, left orchidopexy, Bassini herniorrhaphy, and scrotal debridement. The postoperative course was uneventful with bowel function returning on day 5 and discharge on day 10. This case underscores the particular vulnerability of patients with large inguinal hernias and the imperative need for early surgical repair to prevent this devastating complication.</p>	<p>L'éviscération scrotale post-traumatique représente une urgence chirurgicale exceptionnelle, survenant presque exclusivement sur hernie inguino-scrotale préexistante. Nous rapportons le cas d'un homme de 35 ans, porteur d'une hernie inguino-scrotale droite connue, victime d'un accident de la route avec traumatisme périnéal direct. Le patient présentait une plaie scrotale délabrante de 15 cm avec extériorisation d'anses grêles nécrosées et section partielle du cordon spermatic droit. L'exploration chirurgicale a confirmé l'éviscération de 2,75 mètres d'intestin grêle à travers le canal inguinal, avec des segments nécrosés et perforés. La prise en charge a combiné résection iléale avec anastomose termino-terminale, orchidectomie droite, orchidopexie gauche, herniorraphie selon Bassini et parage scrotal. Les suites opératoires ont été simples avec reprise du transit à J5 et sortie à J10. Ce cas souligne la vulnérabilité particulière des patients porteurs de hernies inguinales volumineuses et l'impérieuse nécessité d'une réparation chirurgicale précoce pour prévenir cette complication dévastatrice.</p>
<p>Predictors of In-Hospital Mortality among Tuberculosis Patients in Conakry from 2018 to 2022: A Five-Year Retrospective Cohort Study Diallo OH et al. Guinée</p>	<p>Facteurs Prédicatifs de la Mortalité Hospitalière des Patients Tuberculeux à Conakry entre 2018 et 2022 : Une Étude de Cohorte Rétrospective sur Cinq Ans Diallo OH et al. Guinée</p>
<p>What is known on the subject. Tuberculosis is a major cause of death worldwide, especially in sub-Saharan Africa. However, specific data on the drivers of in-hospital mortality in local clinical contexts are often lacking. What the study addresses. This research sought to pinpoint the key patient characteristics that predict death during hospitalization for tuberculosis in a major referral hospital in Conakry, Guinea. What the study adds. The study reveals that one in five hospitalized TB patients died. It identifies four key risk factors: being aged 60 or older, having a severely impaired level of consciousness (Glasgow Coma Score ≤ 8), having HIV, and having severe anemia (hemoglobin < 8 g/dL). A low Glasgow Coma Score was the strongest predictor, increasing the odds of death 17-fold. Implications for practice. Clinicians should prioritize aggressive management of TB patients presenting with these risk factors. Admission protocols should include routine neurological assessment and anemia screening to quickly identify those needing heightened care and specific interventions to reduce mortality.</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. La tuberculose est une cause majeure de décès dans le monde, particulièrement en Afrique subsaharienne. Cependant, les données spécifiques sur les déterminants de la mortalité hospitalière dans les contextes cliniques locaux font souvent défaut. La question abordée dans cette étude. Cette recherche a cherché à identifier les caractéristiques clés des patients qui prédisent le décès durant l'hospitalisation pour tuberculose dans un hôpital de référence à Conakry. Ce que l'étude apporte de nouveau. L'étude révèle qu'un patient tuberculeux hospitalisé sur cinq est décédé. Elle identifie quatre facteurs de risque majeurs : un âge ≥ 60 ans, une altération sévère de la conscience (Score de Glasgow ≤ 8), la co-infection VIH et une anémie sévère (héoglobine < 8 g/dL). Un faible score de Glasgow était le prédicteur le plus puissant, multipliant le risque de décès par 17. Les implications. Les cliniciens doivent prioriser une prise en charge agressive des patients tuberculeux présentant ces facteurs de risque. Les protocoles d'admission devraient inclure une évaluation neurologique et un dépistage de l'anémie systématiques pour identifier rapidement ceux nécessitant des soins intensifs et des interventions spécifiques pour réduire la mortalité.</p>

<p align="center">Psychological Impact of Surgical Complications on Surgeons in Low- and Middle-Income Countries: A Case Study from Cameroon Jonas Basseguin Atchu et al. Cameroun</p>	<p align="center">Impact Psychologique des Complications Chirurgicales chez les Chirurgiens dans les Pays à Revenu Faible et Intermédiaire : Étude de Cas au Cameroun Jonas Basseguin Atchu et al. Cameroun</p>
<p>What is known. Surgical complications are a source of stress for caregivers. Their impact on patients is well-documented, but data concerning surgeons in sub-Saharan Africa is scarce.</p> <p>The question addressed. This study sought to measure the extent and nature of the psychological sequelae experienced by surgeons in Cameroon following an intraoperative complication.</p> <p>What the study adds. Our results reveal an extremely high prevalence of psychological symptoms, affecting 92.1% of the surgeons surveyed. Among them, 79.6% reported severe stress and 77.5% increased irritability. The study also identifies that surgeons working in the private sector are significantly more affected.</p> <p>Implications. It is imperative that healthcare institutions in Cameroon and similar contexts acknowledge this psychological burden and develop dedicated support systems for surgical teams. This approach is essential for caregiver health and the overall quality of care.</p>	<p>Ce qui est connu. Les complications chirurgicales sont source de stress pour les soignants. Leur impact sur les patients est bien documenté, mais les données concernant les chirurgiens en Afrique subsaharienne sont quasi inexistantes.</p> <p>La question abordée. Cette étude a cherché à mesurer l'ampleur et la nature des séquelles psychologiques subies par les chirurgiens au Cameroun suite à une complication peropératoire.</p> <p>Ce que l'étude apporte de nouveau. Nos résultats révèlent une prévalence extrêmement élevée de symptômes psychologiques, touchant 92,1% des chirurgiens interrogés. Parmi eux, 79,6% ont rapporté un stress sévère et 77,5% une irritabilité accrue. L'étude identifie également que les chirurgiens exerçant dans le secteur privé sont significativement plus affectés.</p> <p>Les implications. Il est impératif que les établissements de santé au Cameroun et dans des contextes similaires reconnaissent ce fardeau psychologique et développent des systèmes de soutien dédiés aux équipes chirurgicales. Cette démarche est essentielle pour la santé des soignants et la qualité globale des soins.</p>
<p align="center">Effects of Sensory and Motor Strategies in an Individual with Type 2 Diabetes: A Case Report Mayura P Deshmukh et al. India</p>	<p align="center">Effets des Stratégies Sensorielles et Motrices chez un Individu Atteint de Diabète de Type 2 : A Propos d'un Cas Mayura P Deshmukh et al. India</p>
<p>Diabetic peripheral neuropathy is a major microvascular complication of diabetes mellitus, often leading to ulcers, gangrene, and amputations, which contribute significantly to morbidity and mortality. Sensory and motor therapies are effective approaches for managing these issues. This case study involved a 49-year-old woman with type 2 diabetes for five years, reporting reduced lower limb strength and sensation. Assessments revealed a positive monofilament test, deteriorating NYTSS score, decreased muscle power (MMT), and a timed up-and-go result over 20 seconds. She underwent 24 days of physical therapy, including transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) and sensory-motor exercises. Post-intervention, her symptoms decreased, and her lower limb strength improved notably. The results indicate that physical therapy—particularly sensory-motor training and TENS—can effectively enhance muscle strength and reduce neuropathic symptoms in individuals with type 2 diabetes mellitus.</p>	<p>La neuropathie périphérique diabétique est une complication microvasculaire majeure du diabète sucré, souvent responsable d'ulcères, de gangrène et d'amputations, contribuant de manière significative à la morbidité et à la mortalité. Les thérapies sensorielles et motrices constituent des approches efficaces pour la prise en charge de ces affections. Cette étude de cas porte sur une femme de 49 ans atteinte de diabète de type 2 depuis cinq ans, présentant une diminution de la force et de la sensibilité des membres inférieurs. Les évaluations ont révélé un test au monofilament positif, une détérioration du score NYTSS, une réduction de la force musculaire (MMT) et un résultat supérieur à 20 secondes au test de lever et de marche chronométré. Elle a suivi 24 jours de rééducation incluant la stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS) et des exercices sensori-moteurs. Après l'intervention, ses symptômes ont diminué et la force de ses membres inférieurs s'est nettement améliorée. Les résultats indiquent que la physiothérapie — en particulier l'entraînement sensori-moteur et la TENS — peut efficacement améliorer la force musculaire et réduire les symptômes neuropathiques chez les personnes atteintes de diabète de type 2.</p>
<p align="center">Fahr's Syndrome with Hyperparathyroidism: A Case Report Moussa Traoré et al. Mali</p>	<p align="center">Syndrôme de Fahr avec Hyperparathyroïdie : A Propos d'un Cas Moussa Traoré et al. Mali</p>
<p>Fahr's syndrome is a rare neurological disorder characterized by symmetrical bilateral calcifications in the basal ganglia, typically associated with calcium-phosphate metabolism disorders. While hypoparathyroidism is the most common cause, hyperparathyroidism is an exceptionally rare etiology. We present the case of a 26-year-old man with a history of generalized tonic-clonic seizures, gait difficulties, and progressive cognitive decline. Brain computed tomography revealed extensive bilateral calcifications in the basal ganglia, cerebellar dentate nuclei, and subcortical white matter. Biochemical investigations uncovered a unique profile: elevated parathyroid hormone (186 ng/L) and creatine kinase (2131 IU/L), alongside low ionized calcium (0.60 mmol/L). This constellation confirmed Fahr's syndrome secondary to hyperparathyroidism. Treatment with sodium valproate,</p>	<p>Le syndrome de Fahr est une entité neurologique rare caractérisée par des calcifications intracérébrales bilatérales et symétriques, associées à des troubles du métabolisme phosphocalcique. L'hypoparathyroïdie en est la cause classique, alors que l'hyperparathyroïdie est une étiologie exceptionnelle. Nous rapportons le cas d'un homme de 26 ans, suivi pour des crises épileptiques tonico-cloniques, une ataxie de la marche et un déclin cognitif. La tomodensitométrie cérébrale a objectivé des calcifications étendues des noyaux gris centraux, des noyaux dentelés du cervelet et de la substance blanche. Le bilan biologique a révélé un profil particulier associant une hyperparathyroïdie (PTH à 186 ng/L), une hypocalcémie (0,60 mmol/L) et une élévation marquée de la créatine kinase (2131 UI/L). Ce tableau a confirmé un syndrome de Fahr secondaire à une hyperparathyroïdie. Un traitement associant valproate de sodium,</p>

<p>calcium supplementation, and haloperidol led to a significant clinical improvement, with resolution of seizures and myopathic symptoms. This case underscores that hyperparathyroidism, although rare, can be a causative factor of Fahr's syndrome. It highlights the critical importance of a comprehensive metabolic workup in patients with intracranial calcifications for correct diagnosis and management.</p>	<p>supplémentation calcique et halopéridol a permis une amélioration clinique significative. Ce cas souligne la nécessité d'un bilan métabolique exhaustif devant un syndrome de Fahr, incluant la recherche d'hyperparathyroïdie, même rare.</p>
<p>Epidemiology and Diagnosis of Rectal Prolapse in Children in Douala : A Cross-Sectional Study of 107 Cases Pauline Mantho Fopa et al. Cameroon</p>	<p>Épidémiologie et Diagnostic du Prolapsus Rectal de l'Enfant à Douala : Une Étude Transversale de 107 Cas Pauline Mantho Fopa et al. Cameroun</p>
<p>What is known on the subject. Rectal prolapse is a benign yet frequent condition in pediatric proctology, typically observed in preschool-aged children. Bowel habit disorders, such as constipation, are well-established contributing factors.</p> <p>What the study addresses. Few studies describe the actual profile of children with rectal prolapse in sub-Saharan Africa. This study sought to fill this gap by documenting the prevalence, clinical characteristics, and management delays in Douala, Cameroon.</p> <p>What the study adds. Our study reveals that rectal prolapse accounts for nearly a quarter (24.3%) of pediatric anorectal pathologies in this setting. It identifies a mean consultation delay of 18 days and confirms constipation as the leading factor (74.8% of cases) in this population.</p> <p>Implications for practice. These data underscore the need for targeted public health strategies, including parent education on early symptom recognition and the promotion of dietary measures to combat constipation, to improve the management of this condition.</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. Le prolapsus rectal est une pathologie bénigne mais fréquente en proctologie pédiatrique, typiquement observée chez l'enfant d'âge préscolaire. Les troubles du transit, comme la constipation, en sont des facteurs favorisants bien établis.</p> <p>La question abordée dans cette étude. Peu d'études décrivent le profil réel des enfants atteints de prolapsus rectal en Afrique subsaharienne. Cette étude a cherché à combler ce manque en documentant la prévalence, les caractéristiques cliniques et les délais de prise en charge à Douala, au Cameroun.</p> <p>Ce que l'étude apporte de nouveau. Notre étude révèle que le prolapsus rectal représente près d'un quart (24,3%) des pathologies anorectales pédiatriques dans ce contexte. Elle identifie un délai de consultation moyen de 18 jours et confirme la constipation comme le facteur principal (74,8% des cas) dans cette population.</p> <p>Les implications. Ces données soulignent la nécessité de stratégies de santé publique ciblées, incluant l'éducation des parents sur la reconnaissance précoce des symptômes et la promotion de mesures diététiques pour lutter contre la constipation, afin d'améliorer la prise en charge de cette affection.</p>
<p>Cardiorespiratory Sequelae and Biological Profile of Long COVID in Senegal: A Prospective Cohort Study Elhadji Daouda Diop et al. Senegal</p>	<p>Séquelles Cardiorespiratoires et Profil Biologique du COVID Long au Sénégal : Une Étude de Cohorte Prospective Elhadji Daouda Diop et al. Senegal</p>
<p>What is known. Severe COVID-19 triggers an inflammatory storm and multifocal sequelae. Long-term follow-up data from sub-Saharan Africa is scarce.</p> <p>The question addressed. This study characterized the six-month evolution of the biological, radiological, and cardiorespiratory functional profile of Senegalese COVID-19 survivors.</p> <p>What the study adds. We demonstrate a dissociated evolution: while acute inflammation (CRP) and severe lung lesions regress, certain biological abnormalities (anemia in 88% of patients, hypocalcemia in 71%) and, most importantly, ischemic cardiac sequelae (38% of patients) persist at six months. This chronicity of metabolic and cardiac anomalies contrasts with the respiratory improvement.</p> <p>The implications. The management of long COVID must include long-term cardiological follow-up and metabolic assessment (calcemia, blood count), on par with respiratory monitoring, particularly in settings like Senegal.</p>	<p>Ce qui est connu. Le COVID-19 sévère provoque une tempête inflammatoire et des séquelles multifocales. Les données de suivi à long terme en Afrique subsaharienne font défaut.</p> <p>La question abordée. Cette étude a caractérisé l'évolution à six mois du profil biologique, radiologique et fonctionnel cardiorespiratoire de survivants sénégalais du COVID-19.</p> <p>Ce que l'étude apporte de nouveau. Nous démontrons une dissociation évolutive : si l'inflammation aiguë (CRP) et les lésions pulmonaires sévères régressent, certaines anomalies biologiques (anémie chez 88% des patients, hypocalcémie chez 71%) et, surtout, des séquelles cardiaques ischémiques (38% des patients) persistent à six mois. Cette chronicité des anomalies métaboliques et cardiaques contraste avec l'amélioration respiratoire.</p> <p>Les implications. La prise en charge du COVID long doit inclure un suivi cardiologique et un bilan métabolique (calcémie, hémogramme) au long cours, au même titre que le suivi respiratoire, particulièrement dans des contextes comme le Sénégal.</p>
<p>Epidemiological Profile and Management of Lumbar Disc Herniation in Niamey (Niger): A Cross-Sectional Study Moussa El Fanata et al. Niger</p>	<p>Profil Épidémiologique et Prise en Charge de la Hernie Discale Lombaire à Niamey (Niger) : Une Étude Transversale Moussa El Fanata et al. Niger</p>
<p>What is known. Lumbar disc herniation is a common condition and a major cause of pain and disability. Its specific characteristics in Sub-Saharan Africa are poorly understood.</p> <p>The question. This study describes the patient profile and management modalities of lumbar disc herniation in Niger.</p>	<p>Ce qui est connu. La hernie discale lombaire est une pathologie fréquente, cause majeure de douleur et d'incapacité. Ses particularités en Afrique subsaharienne sont mal connues.</p> <p>La question abordée. Cette étude décrit le profil des patients et les modalités de prise en charge de la hernie discale lombaire au Niger.</p>

<p>What the study adds. The 104 patients were predominantly female (64.4%) and frequently overweight (65.6%). Chronic forms predominated (77.9%). CT scans, performed in 89.4% of patients, mainly revealed foraminal hernias (47.3%) at L4-L5 level (39.8%). Treatment was usually a combination of analgesics, anti-inflammatories and antidepressants (47.1%), supplemented by epidural infiltrations (35.6%).</p> <p>Implications for practice. These findings call for weight prevention programs and improved MRI accessibility. They inform the adaptation of therapeutic strategies in this context.</p>	<p>Ce que l'étude apporte. Parmi 104 patients, on observe une prédominance féminine (64,4%) et un surpoids fréquent (65,6%). Les formes chroniques prédominent (77,9%). La tomodensitométrie, réalisée chez 89,4% des patients, objective principalement des hernies foraminales (47,3%) au niveau L4-L5 (39,8%). Le traitement associe le plus souvent antalgiques, anti-inflammatoires et antidépresseurs (47,1%), complété par des infiltrations épidurales (35,6%).</p> <p>Les implications. Ces résultats appellent à des programmes de prévention du surpoids et à une meilleure accessibilité à l'IRM. Ils informent sur l'adaptation des stratégies thérapeutiques dans ce contexte</p>
<p>Factors Associated with Discharge Against Medical Advice (DAMA) in Patients with Renal Failure in Ouahigouya (Burkina Faso) Hien Siébou - Burkina Faso</p>	<p>Facteurs Associés aux Sorties Contre Avis Médical chez les Patients Insuffisants Rénaux à Ouahigouya (Burkina Faso) : Une Étude Transversale de 254 Patients Hien Siébou - Burkina Faso</p>
<p>What is known on the subject. Discharge against medical advice (DAMA) compromises quality of care and worsens patient prognosis. In sub-Saharan Africa, financial barriers and organizational challenges exacerbate this phenomenon, particularly for chronic diseases requiring expensive treatments like kidney failure.</p> <p>The question addressed in this study. This study aimed to determine the prevalence and factors associated with DAMA among patients with kidney failure in Burkina Faso, where data on this critical issue was lacking, despite its likely high impact in this resource-limited context.</p> <p>What the study adds. Our analysis of 254 hospital records reveals that one-third of patients (34%, n=85) leave the hospital prematurely. Financial difficulties are the main reason, cited in 85% of cases. A transfer from a peripheral health center doubles the risk of DAMA, while a longer hospitalization and an advanced disease stage significantly reduce this risk.</p> <p>Implications for practice. These findings argue for improved access to universal health coverage, optimization of the patient pathway between primary health centers and hospitals, and targeted psychosocial support for the most vulnerable patients to prevent treatment abandonment.</p>	<p>Ce qui est connu du sujet. Les sorties contre avis médical (SCAM) compromettent la qualité des soins et aggravent le pronostic des patients. En Afrique subsaharienne, les barrières financières et les défis organisationnels exacerbent ce phénomène, particulièrement pour les maladies chroniques nécessitant des traitements coûteux comme l'insuffisance rénale.</p> <p>La question abordée dans cette étude. Cette étude visait à déterminer la prévalence et les facteurs associés aux SCAM chez les patients insuffisants rénaux au Burkina Faso, où les données sur ce problème critique faisaient défaut.</p> <p>Ce que l'étude apporte de nouveau. Notre analyse de 254 dossiers hospitaliers révèle qu'un tiers des patients (34%, n=85) quittent l'hôpital prématurément. Les difficultés financières sont la raison principale, évoquée dans 85% des cas. Un transfert depuis un centre de santé périphérique double le risque de SCAM, tandis qu'une hospitalisation prolongée et un stade avancé de la maladie réduisent significativement ce risque.</p> <p>Les implications pour la pratique. Ces résultats plaident pour un meilleur accès à la couverture maladie universelle, une optimisation du parcours de soins entre les centres de santé primaires et l'hôpital, et un soutien psychosocial ciblé pour les patients les plus vulnérables.</p>
<p>Low Back Pain Revealing Vertebral Metastases of a Papillary Thyroid Carcinoma Camille Sompougou et al. Burkina Faso</p>	<p>Lombalgie Révélatrice de Métastases Vertébrales d'un Carcinome Papillaire de la Thyroïde Camille Sompougou et al. Burkina Faso</p>
<p>Vertebral metastases are found in papillary thyroid cancer, but they rarely constitute the initial presentation of a primary cancer. We report a case of lumbar back pain that revealed vertebral metastases from a papillary thyroid carcinoma.</p> <p>The patient was a 60-year-old woman who was hospitalized for a chronic, hyperalgesic, and debilitating inflammatory right L3 lumbocruralgia. This symptomatology evolved in the context of an altered general condition. Physical examination revealed a marked lumbar spinal syndrome and a radicular syndrome. There were no motor or sensory disturbances and no anterior cervical swelling. A CT scan showed lumbosacral vertebral osteolysis and an L3 vertebral body compression fracture with an adjacent right anterolateral epidural extension. In the search for the primary tumor, a thyroid ultrasound revealed a suspicious nodule in the right lobe, and histological examination of a fine-needle aspiration biopsy concluded that it was a papillary thyroid carcinoma. The diagnosis of vertebral metastases from papillary thyroid cancer was made based on clinical and CT scan findings and was confirmed by histological results. The short-term outcome was favorable following thyroid surgery and radiotherapy.</p>	<p>Les métastases vertébrales sont retrouvées dans les cancers papillaires de la thyroïde mais elles constituent rarement un mode de découverte d'un cancer primitif. Nous rapportons le cas d'une lombalgie révélatrice de métastases vertébrales d'un carcinome papillaire de la thyroïde. Il s'agissait d'une patiente de 60 ans qui a été hospitalisée pour une lombocruralgie droite L3 chronique inflammatoire hyperalgique et invalidante. Cette symptomatologie évoluait dans un contexte d'altération de l'état général. L'examen physique notait un syndrome rachidien lombaire marqué et un syndrome radiculaire. Il n'y avait pas de troubles de la motricité ni de la sensibilité, pas de tuméfaction cervicale antérieure. Le scanner objectivait une ostéolyse vertébrale lumbosacrée un tassement somatique L3 avec extension épidurale adjacente antéro latérale droite. Dans la recherche de la tumeur primitive, l'échographie de la thyroïde a retrouvé un nodule du lobe droit suspect et l'examen histologique de la cytoponction a conclu à un carcinome papillaire de la thyroïde. Le diagnostic de métastases vertébrales d'un cancer papillaire de la thyroïde fut posé devant les arguments cliniques, scanographique et confirmé par les résultats histologiques. L'évolution à court terme a été favorable sous chirurgie thyroïdienne et radiothérapie.</p>